

2-TUR QANDLI DIABETNING ASORATLARINI OLDINI OLIISHDA TIBBIY VA PROFILAKTIK YONDASHUV

Gayberdiyeva Hilola Olimjon qizi

Bolalar, o'smirlar va ovqatlanish gigiyenasi 1-kurs magistr talabasi
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston
hgayberdiyeva@gmail.com

Annotatsiya: 2-tur qandli diabet global va sog'liqni saqlash tizimi uchun jiddiy muammo bo'lib, uning profilaktikasi va samarali boshqaruvi katta ahamiyatga ega. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish, doimiy monitoring va zamonaviy davolash usullari kasallikning rivojlanishini to'xtatish yoki uning asoratlarini kamaytirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: 2-tur qandli diabet, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, glikemik indeks, insulin, yondosh kasalliklar, profilaktika.

Mavzuning dolzarbligi: 2-tur qandli diabet dunyo bo'ylab keng tarqalgan va yosharib borayotgan kasalliklar qatoriga kiradi. Bu surunkali kasalliklardan bo'lib, metabolik sindromning asosiy komponenti hisoblanadi. Qonda qand miqdorining yuqoriligi bilan xarakterlanadi va kasallik insulin yetishmovchiligi yoki insulin rezistentligi (to'qimalarning insulinga sezgirligini yo'qotishi) bilan bog'liq. 2-tur qandli diabet asosan o'rta va katta yoshli insonlarda rivojlanadi, ammo zamonaviy hayot tarzi tufayli yoshlar va bolalarda ham uchrash hollari ortib bormoqda.

Mazkur kasallikning kechki asoratlari, jumladan, yurak-qon tomir kasalliklari, nefropatiya, retinopatiya va nevropatiya bemorlarning hayot sifati va umr davomiyligiga jiddiy ta'sir qiladi.

Tadqiqotning maqsadi:

Tibbiy yondoshuv quyidagilardan iborat:

• **Glikemiyaning nazorat qilish** va samarali boshqarish 2-tur qandli diabet asoratlarining oldini olishda ayniqsa yondosh kasalliklar kuzatilmasligini oldini olish uchun juda muhim. Buning uchun to'g'ri ovqatlanish: kam glikemik indeksga ega mahsulotlardan foydalanish, shakar ite'molini kamaytirish. Achchiq, sho'r mahsulotlardan voz kechish va tuz miqdorini kamaytirish muhim ahamiyatga ega.

• **Farmokoterapiya-** metformin kabi dori vositalaridan foydalanish. Doimiy monitoring: qonda qand miqdorini doimiy tekshirish.

• **Arterial qon bosimini** nazoratga olish, bunda diabetik nefropatiya va yurak-qon tomir asoratlarini oldini olish uchun qon bosimini 130/80 mm simob ustunidan past darajada ushlab turish tavsiya etiladi.

• **Diabetik retinopatiya** diabetda keng tarqalgan asoratlardan biri bo'lib bunda bemorda ko'rish o'tkirligining buzilishi, qorong'u dog'lar yoki chiziqlarni ko'rish. Ko'zning noaniq ko'rishi va oxir oqibat ko'r bo'lib qolish holatlari ham kuzatiladi.

Bunda bemorga qonda qand miqdorini ($HbA1c < 7\%$) normada ushlab turish va doimiy oftalmolog nazoratida bo'lish tavsiya etiladi.

• **Lipid profilini yaxshilash-** dislipidemiyaning davolash diabetik angiopatiya xavfini kamaytiradi. Statinlar yordamida LDL-xolesterin darajasini normalashtirish zarur.

Profilaktik yondoshuv o'z ichiga oladi:

• **Sog'lom turmush tarzi-** muntazam jismoniy faollik, to'g'ri va tartibli ovqatlanish, ortiqcha tana vaznini (18,5-24,9 oralig'ida) saqlash.

• **Zararli odatlardan voz kechish-** chekish va spirtli ichimliklarni iste'molini to'xtatish. Stressni kamaytirish, psixologik muvozzatni saqlash va vaqtida dam olish.

• **Kompilyatsiyalarni erta aniqlash-** har yili oftalmologik ko'rikdan o'tish (retinopatiya uchun), buyrak funksiyasini monitoring qilish (albuminuriya va GFR aniqlash), oyoq salomatligini kuzatish va diabetik oyoq sindromining oldini olish uchun muntazam tekshiruvlar.

Xulosa: 2-tur qandli diabetning asoratlarini oldini olishda kompleks yondoshuv muhim hisoblanadi. Glyukemiyaning nazorat qilish, arterial bosimni me'yorda ushlab turish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish va to'g'ri ovqatlanish tartibi ushbu kasallik bilan bog'liq xavflarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Bemorlarni muntazam tibbiy kuzatuvga olish va ularga ta'lim bersih ham profilaktika samaradorligini oshiradi. Shu sababli, sog'liqni saqlash tizimining asosiy maqsadi diabetik asoratlarni kechikmasdan oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th Edition. Brussels, Belgium:2021
2. American diabetes Association. Standarrds of Medical Care in Diabetes-2024.
3. World Health Organization (WHO). Diabetes Fact Sheets.
4. R.A.Aminov, M.X.Mirzayeva. Qandli diabet va uning asoratlari. Toshkent Tibbiyot Akademiyasi,2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi. Qandli diabetni tashxislash va davolash bo'yicha klinik ko'rsatmalar. Toshkent,2023.